

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ВОЗМОЖНОСТИ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ЦИСТИТА РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ**Азимов С.И.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В данном научном исследовании участвовали пациенты с хроническим рецидивирующим циститом, у которых не было получено положительного эффекта от предыдущего лечения. Результаты исследования оценивались у пациентов, получавших антибиотики, к которым была установлена чувствительность на основании бактериологического анализа мочи, а также у пациентов, одновременно получавших гиалуроновую кислоту.

Ключевые слова: рецидивирующий хронический цистит, туберкулёз мочевого пузыря, инстилляция гиалуроновой кислоты в мочевой пузырь.

POTENTIAL OF HYALURONIC ACID IN THE TREATMENT OF CHRONIC CYSTITIS OF VARIOUS ETIOLOGIES**Azimov S.I.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This scientific study involved patients with chronic recurrent cystitis who had not achieved successful outcomes from previous treatments. The study evaluated results in patients who received antibiotics based on sensitivity determined by bacteriological urine analysis, as well as in those who simultaneously received hyaluronic acid.

Keywords: recurrent chronic cystitis, bladder tuberculosis, intravesical instillation of hyaluronic acid.

ТУРЛИ ЭТИОЛОГИЯЛИ СУРУНКАЛИ ЦИСТИТНИ ДАВОЛАШДА ГИАЛУРОН КИСЛОТАСИНИНГ ИМКОНИЯТЛАРИ**Азимов С.И.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу илмий тадқиқотда сурункали қайталанувчи цистит билан касалланган, аммо беморларга даво муолажасидан кейин самара олинмаган беморларда ўтказилган. Беморларда сийдикнинг бактериологик текшириши натижасига асосланган ҳолда антибиотиклар сезгирлиги аниқланган антибиотиклар қабул қилинган беморларда ва шу билан биргаликда гиалурон кислотаси қабул қилган беморларда олинган тадқиқот натижалари баҳоланган.

Калим сўзлар: қайталанувчи сурункали цистит, сийдик пуфағи сили, сийдик пуфағига гиалурон кислотаси қўйиши.

e-mail: azimov.sardorbek@bsmi.uz

Существует большое количество публикаций посвященных расстройствам мочеиспускания у женщин, страдающих рецидивирующими инфекциями урогенитального тракта, вместе с тем, решения этой серьёзной проблемой до сих пор не найдено [1]. В большинстве случаев основными уропатогенами инфекционно - воспалительной патологии мочевыводящих путей являются E.coli, другие грамотрицательные энтеробактерии [2-4]. Ведущими клиническими проявлениями этой патологии являются хроническая боль, дизурия и психоэмоциональные нарушения. Хроническая боль оказывает негативное влияние на здоровье женщин и качество жизни. Длительная и бессистемная терапия усугубляет ситуацию, оказывая отрицательное влияние на психологическое состояние и сопряжена с развитием неблагоприятных побочных эффектов применения лекарственных средств. Вышеперечисленные аспекты обуславливают трудности лечения данного контингента больных.

Повреждение и дисфункция уротелия может привести к ряду нарушений и заболеваний мочевого пузыря, включая частое мочеиспускание, позывы к мочеиспусканию, недержание мочи и хроническую боль. Одним из защитных механизмов, обеспечивающих правильное функционирование уротелиального эпителия, является наличие защитного слоя гликозаминогликанов (ГАГ). Слой ГАГ представляет собой тонкое водонепроницаемое полисахаридное покрытие, играющее изолирующую роль. Он отделяет чувствительные уротелиальные клетки от раздражителей мочи (мочевины, ионов

калия и метаболитов лекарств) и потенциальных инфекционных агентов (особенно бактерий). Он состоит из множества полисахаридов, включая гиалуроновую кислоту, хондроитинсульфата, гепарансульфата, дерматансульфата, кератансульфата и гепарина. Эти полисахариды объединяются с уротелиальными белками, образуя протеогликаны. Повреждение защитного слоя ГАГ, покрывающего слизистый слой мочевого пузыря, является важным звеном патогенеза хронических воспалительных заболеваний мочевого пузыря, а также пусковой причиной клинических проявлений этих состояний [5].

Кроме того, длительное воспаление изменяет чувствительность молекулярных рецепторов в соседних нервных тканях, что затрудняет лечение длительного болевого синдрома.

Европейская ассоциация урологов [4] в своих рекомендациях предлагает применение инстилляций гиалуроновой кислоты и хондроитина сульфата для восполнения гликозаминогликанового слоя (ГАГ) при лечении интерстициального цистита, гиперактивного мочевого пузыря, лучевого цистита, а также для профилактики рецидивов ИМТ.

Целью исследования явилось оценить эффективность внутривезикулярных инстилляций высокомолекулярной гиалуроновой кислоты (ВМГК) на уменьшение частоты рецидивов инфекции мочевого тракта (ИМТ) и наличие побочных эффектов.

Материал и методы исследования Исследование проведено на базе кафедр урологии Ташкентского педиатрического медицинского института, Бухарского государственного медицинского института и урогенитального отделения Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра фтизиатрии и пульмонологии МЗ РУз. Данное исследование было открытым проспективным, при этом обследовано 100 пациенток с диагнозом «рецидивирующий хронический цистит» и 15 пациенток с туберкулезом мочевого пузыря. Средний возраст пациенток составил $43,6 \pm 7,8$ года (диапазон 35-58 лет). Частота обострений заболевания в течении года – $11,3 \pm 7,3$ раза. У всех пациентов симптомы имели постоянный характер, частота мочеиспускания составляла более 8 раз в сутки, с частыми рецидивами заболевания и низким качеством жизни. Все пациентки имели достаточно длительный опыт лечения по поводу своего заболевания, без удовлетворительного эффекта.

Пациентки были распределены на 2 группы, сравниваемые по всем основным критериям: возраст, соматический, акушерский, гинекологический анамнез, вредные привычки и т. д. Первая группа составила 100 пациенток с неспецифической ИМТ, вторая группа - 15 пациенток с туберкулезом мочевого пузыря, которым проводилась противотуберкулезная химиотерапия согласно директивным документам. В обеих этих группах проводились инстилляции мочевого пузыря стерильного 0,16% раствора гиалуроната натрия 80 мг (Инстилана®) объемом 50 мл (высокомолекулярная масса 2 кДа), и антибактериальная терапия согласно чувствительности установленной при бактериальном посеве мочи.

В исследовании использованы общепринятые клинико-лабораторные и инструментальные методы исследования. Обследование пациенток включало сбор жалоб, анамнеза, по показаниям рентгеноурологическое обследование и цистоскопию. Для оценки выраженности дизурии и болевого синдрома были использованы дневники мочеиспусканий и визуальная аналоговая шкала боли (VAS).

Сравнительный анализ количественных переменных, характеризующих клинико-лабораторное и функциональное состояние мочеиспускательной системы, проводился методом описательной статистики с использованием непараметрического критерия Вилкоксона. При описании качественного признака применялся статистический метод критерия χ^2 . Характеризуя качественный признак распределения данных, в расчетах использовалась стандартная ошибка доли (m), а при количественном признаке - стандартное отклонение (σ). Обработка и графическое представление данных проводились с помощью компьютерных программ Statistica 6.0 и Excel 2007.

Пациенткам выполнялась инстилляция в мочевой пузырь один раз в неделю 0,16% раствором гиалуроната натрия в количестве 50 мл в течение 4 недель. Больные должны были удерживать мочеиспускание по меньшей мере в течение 2 часов после инстилляции. Пациенты были проинформированы о целях и особенностях процедуры и подписали информированное согласие. Пациенты заполняли дневник мочеиспускания за 3 дня до первой и последней инстилляции. В начале и в конце терапии проводили бактериальный посев мочи. Нежелательные явления оценивали во время каждого визита. В течение года после окончания лечения пациентки находились под динамическим наблюдением.

Результаты исследования. Анализ характера жалоб пациенток с учетом нозологических групп в динамике, до и после лечения, выявил следующее. Частота поллакиурии в группах наблюдения уменьшилась в 19 раз на 94,8%; при этом в первой группе показатель уменьшился в 25 раз, во второй в 7,5 раза. Частота встречаемости императивных позывов к мочеиспусканию в группах после лечения снизилась в 9,7 раза на 45,2%. Для первой группы этот показатель уменьшился в 7 раз, для второй группы в 8 раз. Все пациентки из нозологических групп, до лечения, жаловались на боли над лоном

до 88,7%, после лечения этот показатель снизился на 83,5%. В первой группе встречаемость болей над лоном снизилась в 28 раз, во второй в 7,5 раза. До начала лечения боли при наполнении мочевого пузыря беспокоили 87,2% пациенток, после окончания лечения этот показатель снизился до 4,3%. Частота дискомфорта и жжения в уретре после лечения снизилась в 10 раз, до 5,2% для обеих групп. Частота диспареунии для обеих групп в результате лечения снизилась в 12,4, раза, на 70,4%. Длительность и интенсивность проявления вышеуказанных жалоб обуславливали эмоциональную лабильность пациенток с хроническим циститом в 57,4% случаев. Зачастую, изначально они не верили в успешность предлагаемого лечения, имея неблагоприятный длительный опыт предыдущей терапии. Эмоциональная лабильность была выражена достаточно ярко во всех группах, статистически значимых различий здесь выявлено не было. Однако после проведения лечения частота этого показателя для обеих групп снизилась в 9,4 раза, до 6,1%. В первой группе этот показатель снизился в 14,2 раза, во второй группе в 3,7 раза (табл. 1).

Таблица 1

Жалобы, предъявляемые больными с хроническим циститом из двух нозологических групп до и после окончания лечения

Признаки	Все группы n=115		I группа, n=100		II группа n=15	
	Абс. число	%	Абс. число	%	Абс. число	%
Поллакиурия До лечения	115	100	100	100	15	100
После лечения	6	5,2*	4	4,0*	2	13,3*
Императивные позывы До лечения	58	50,4	47	47	11	73,3
После лечения	6	5,2*	4	4,0*	2	13,3*
Боли над лоном До лечения	102	88,7	87	87	15	100
После лечения	6	5,2*	4	4,0*	2	13,3*
Боли при наполнении мочевого пузыря До лечения	101	87,2	86	86	15	100
После лечения	5	4,3*	3	3,0*	2	13,3*
Дискомфорт и жжение в уретре До лечения	62	53,9	48	48	14	93,3
После лечения	6	5,2*	3	3,0*	3	20*
Диспареуния До лечения	88	76,5	75	75	13	86,7
После лечения	7	6,1*	5	5,0*	2	13,3*
Эмоциональная ла- бильность До лечения	66	57,4	57	57	11	73,3
После лечения	7	6,1*	4	4,0*	3	20*
Терминальная гемату- рия	40	34,8	25	25,0	15	100
После лечения	5	4,3*	3	0*	2	6,7*

Примечание: n- число больных; * - различия статистически достоверны (p<0,05)

Терминальная гематурия наблюдалась в 1 группе в 25% наблюдений а во второй- в 100% наблюдений. В ходе лечения пациенты из 1 группы визуально отмечали улучшение состояния и прекращение гематурии, но у 3-х пациенток после 4-й инстиляции вновь появилось жжение и незначительная макрогематурия, которая самостоятельно прекратилась. Пациенты из 2-й группы также отмечали улучшение состояния и прекращение гематурии, но у 2-х больных отмечено повторное появление гематурии после 3-4-й процедуре инстиляции мочевого пузыря 0,16% раствором гиалуроната натрия в количестве 50 мл. В целом, данное нежелательное явление отмечено в 5 (4,3%) наблюдений из 115 больных.

Средняя емкость мочевого пузыря, при анализе дневника мочеиспусканий, после окончания лечения увеличилась на 43 мл, при этом в первой группе этот показатель увеличился на 39 мл, во второй группе на 61,7 мл. Среднее количество микций в группе наблюдения после окончания лечения уменьшилось на 9,7 микций в сутки; в первой группе на 10,4, во второй группе на 9,5 раз уменьшилось количество микций за сутки (табл. 2).

Таблица 2

Динамика данных дневника мочеиспусканий у пациенток до и после лечения

Показатель	Все группы n=115	I группа n=100	II группа n=15
Средний объем микции в мл До лечения	137,8±12,4	146,3±13,1	125±15,3
После лечения	180,5±12,4*	185,2±10,9*	186,7±12,3*
Кол-во мочеиспусканий в сутки До лечения	16,2±26,3	15,6±4,8	16,8 ± 4,3
После лечения	6,5±1,2*	5,2±1,7*	7,3±1,9*
Кол-во ночных мочеиспусканий	4,8±1,8	5,5 ±1,7	4,1 ±1,5
После лечения	2,1±1,3*	2,1±1,3*	1,3±0,6*

Примечание: n- число больных; * - различия статистически достоверны (p<0,05)

Таблица 3

Выраженность болевого синдрома в нозологических группах до и после окончания лечения (баллы в %)

Выраженность боли	I группа n=100		II группа n=15	
	До лечения (%)	После лечения (%)	До лечения (%)	После лечения (%)
Слабая	10	88*	0	86,7*
Средняя	30	12*	26,7	13,3*
Сильная	40	0*	40	0*
Очень сильная	20	0*	33,3	0*

Примечание: n- число больных; * - различия статистически достоверны (p<0,05)

При заполнении визуальной аналоговой шкалы боли и анализе полученных данных оказалось, что боль беспокоила, в большей или меньшей степени, пациенток из обеих нозологических групп. После лечения имелась ярко выраженная положительная динамика: у части больных боли купировались полностью, остальные пациентки отметили значительное уменьшение болевого синдрома (табл. 3).

В ходе лечения также отмечалось снижение уровня лейкоцитурии в обеих нозологических группах (табл. 4).

Таблица 4.

Динамика лейкоцитурии в нозологических группах до и после лечения

признак	Все группы, n=115		I группа, n=100		II группа, n=15	
	Абс. число	%	Абс. число	%	Абс. число	%
Лейкоциты >4000 /1 мл мочи до лечения	93	80,9	78	78	15	100
После лечения	11	9,6*	6	6,0*	5	33,3*

Примечание: n- число больных; * - различия статистически достоверны (p<0,05)

Таблица 5

Результаты цистоскопии у больных до и после лечения

Признак	Все группы n=40		I группа n=25		II группа n=15	
	Абс. число	%	Абс. число	%	Абс. число	%
Гиперемия и отёк слизистой оболочки, до лечения	38	95,0	20	80,0	15	100
После лечения	4	10,0*	2	8,0*	2	13,3*
Язва слизистой мочевого пу- зыря, до лечения	14	35,0	3	12	11	73,3
После лечения	2	4,3*	0	0	1	6,7*
Инъеция сосудов, до лечения	23	53,3	8	32	15	100
После лечения	3	6,5*	0	0*	3	20*

Примечание: n- число больных; * - Различия статистически достоверны (p<0,05)

Результаты контрольной цистоскопии позволили установить значительное улучшение слизистой мочевого пузыря в обеих группах больных. При этом, в 1-й группе язвенное поражение полностью зарубцевалось, а во 2-й группе снизилось до 1 (6,7%) наблюдения (табл.5).

В целом, 108 (93,9%) пациенток отмечали значительное улучшение самочувствия, уменьшение жалоб, снижение частоты позывов к мочеиспусканию, увеличение интервалов между обострениями цистита. У 7 пациенток (6,1%) улучшения клинического состояния отмечено не было.

Таблица 6

Частота рецидивирования цистита в группах, до и в течение года после окончания лечения

Результаты (M±m)	Все пациентки n=115	I группа n=100	II группа n=15
Среднее количество рецидивов цистита в год до лечения, случаев	11,3±7,3	10,1±3,5	12,5±2,9
После окончания лечения, случаев	4,5±1,6*	4,3±1,1*	4,8±1,8*

Примечание: n – число больных; * - (p< 0,01) Различия до и после лечения статистически достоверны.

Препарат показал хорошую безопасность и переносимость. Только в 4,3% наблюдениях наблюдалось жжение и незначительная гематурия, которые самостоятельно прекратились. Аллергических реакций за время наблюдения отмечено не было. В целом, в течение года после окончания лечения показатель количества рецидивов цистита снизился существенно, более чем в 2 раза для всех групп больных, что не могло не сказаться на качестве жизни наших пациенток (табл.6).

Обсуждение Результаты нашего проспективного исследования подтверждают, что интравезикальные инстилляции ВМГК у пациентов с хроническим рецидивирующим циститом и туберкулезом мочевого пузыря, оказывает значительные клиническую эффективность. Мы отметили значительные улучшения в обеих группах наблюдений по всем клиническим признакам, включая боль в мочевом пузыре, гематурию, учащенное мочеиспускание и влияние императивных позывов к мочеиспусканию на качество жизни. Повреждение защитного слоя гликозаминогликанов (ГАГ), покрывающего слизистый слой мочевого пузыря, является важным звеном патогенеза хронических воспалительных заболеваний мочевого пузыря, а также пусковой причиной клинических проявлений этих состояний. [5]. Внутрипузырные инстилляций ВМГК — это новая терапия, направленная на восполнение защитного слоя гликозаминогликанов, чтобы уменьшить воздействие мочи на поврежденный уротелий [6]. Наше пилотное исследование подтверждает обнадеживающие результаты, полученные в предыдущих исследованиях восполняющей терапии с использованием ГК при различных заболеваниях, таких как интерстициальный цистит/синдром болезненного мочевого пузыря [7-9], цистит, вызванный интравезикальной иммунохимиотерапией [10], геморрагический цистит после трансплантации гемопоэтических стволовых клеток [11] и рецидивирующий бактериальный цистит [12].

Результаты многочисленных исследований подтверждают безопасность и эффективность ВМГК. Эти результаты подтверждают результаты нашего исследования. Внутрипузырные инстилляций ВМГК у больных с туберкулезом показали высокую эффективность. Вместе с тем, количество наблюдений в этой группе было небольшим. Таким образом, длительность ответа, наблюдаемого в нашей когорте через 4 недели после последней инстилляции, сохраняется в среднесрочной перспективе. Тем не менее, для определения того, как долго длится действие ВМГК, необходимо долгосрочное наблюдение за нашей когортой.

В недавно опубликованном исследовании инстилляций гиалуроновой кислоты и хондроитинсульфата, проводимые во время лучевой терапии, обеспечили предотвращение развития симптомов со стороны мочевыводящих путей и улучшение качества жизни через 1 год наблюдения [13]. Была отмечена безопасность и хорошая переносимость интравезикальных инстилляций ВМГК. Были зарегистрированы только два побочных явления (6%; 2/30). Эти осложнения представляли собой два случая гематурии, которые находились под наблюдением и разрешились спонтанно. В нашем исследовании также отмечены побочные явления в виде жжения и гематурии в 5 (4,3%) наблюдениях из 115 больных. Обе группы больных (с рецидивирующим хроническим циститом и туберкулезом мочевого пузыря) также хорошо перенесли внутрипузырные инстилляций ВМГК.

В целом, 108 (93,9%) пациенток отмечали значительное улучшение самочувствия, уменьшение жалоб, снижение частоты позывов к мочеиспусканию, увеличение интервалов между обострениями цистита. У 7 пациенток (6,1%) улучшения клинического состояния отмечено не было.

Заключение. Предварительные данные показали, что внутрипузырные инстилляций ВМГК эффективны в лечении рецидивирующих циститов и туберкулеза мочевого пузыря. Применение ВМГК, позволило сократить частоту рецидивов цистита у больных в 2-3 раза. А также отмечалась низкая частота побочных явлений до 4,3%.

Для подтверждения наших предварительных результатов необходимо проведение дальнейших сравнительных исследований с более длительным периодом наблюдения.

Список литературы:

1. Гаджиева З.К., Гомберг М.А., Григорян В.А., Газимиев М.А., Казиллов Ю.Б. Особенности диагностики и лечения беременных женщин с неосложненной инфекцией мочевыводящих путей и урогенитальными инфекциями //Акушерство и гинекология, 2018; 11: 146-151.
2. Рашидов З.Р., Азимов С. И. Анализ распространенности неспецифической инфекции мочевого тракта у больных туберкулезом среди жителей Бухарской области Республики Узбекистан// Урология ,2024, №1, С.31-35
3. Рашидов З. Р., Азимов С. И. Распространенность и тактика лечения неспецифической инфекции мочевого тракта у больных туберкулезом// Туберкулез и болезни лёгких. – 2022. – Т. 100, № 5. – С. 43-47. <http://doi.org/10.21292/2075-1230-2022-100-5-43-47>
4. EAU Guidelines. Edn. presented at the EAU Annual Congress Milan 2023. ISBN 978-94-92671-19-6).
5. Sławomir Poletajew, Magdalena M. Brzózka, Wojciech Krajewski, Hubert Kamecki, Łukasz Nyk, Piotr Kryst Glycosaminoglycan Replacement Therapy with Intravesical Instillations of Combined Hyaluronic Acid and Chondroitin Sulfate in Patients with Recurrent Cystitis, Post-radiation Cystitis and Bladder Pain Syndrome: A Narrative Review// Pain Ther. 2024 Feb; 13(1): 1–22

6. Wyndaele JJJ, Riedl C, Taneja R, Lovasz S, Ueda T, Cervigni M (2019) GAG replenishment therapy for bladder pain syndrome/interstitial cystitis. *Neurourol Urodyn* 38(2):535-544
7. Morales A, Emerson L, Nickel JC (1997) Intravesical hyaluronic acid in the treatment of refractory interstitial cystitis. *Urology* 49:111-113;
8. Shao Y, Shen ZJ, Rui WB, Zhou WL (2010) Intravesical instillation of hyaluronic acid prolonged the effect of bladder hydrodistention in patients with severe interstitial cystitis. *Urology* 75:547-550;
9. Ahmad I, Sarath Krishna N, Meddings RN (2008) Sequential hydrodistension and intravesical instillation of hyaluronic acid under general anaesthesia for treatment of refractory interstitial cystitis: a pilot study. *Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct* 19(4):543-546
10. Sommariva ML, Sandri SD, Ceriani V (2010) Efficacy of sodium hyaluronate in the management of chemical and radiation cystitis. *Minerva Urol Nefrol* 62(2): 145-150
11. Miodosky M, Abdul-Hai A, Tsigotis P et al (2006) Treatment of post-hematopoietic stem cell transplantation hemorrhagic cystitis with intravesicular sodium hyaluronate. *Bone Marrow Transplant* 38(7):507-511
12. Constantinides C, Manousakas T, Nikolopoulos P, Stanitsas A, Haritopoulos K, Giannopoulos A (2004) Prevention of recurrent bacterial cystitis by intravesical administration of hyaluronic acid: a pilot study. *BJU Int* 93(9): 1262-1266
13. Redorta JP, Sanguedolce F, Pardo GS et al (2021) Multicentre international study for the prevention with iAluRil of radioinduced cystitis (MISTIC): a randomised controlled study. *Eur Urol Open Sci* 23(26):45-54.

Для цитирования: Азимов С.И. Возможности гиалуроновой кислоты в лечении хронического цистита различной этиологии // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 1690–1696. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18272919>